

PEDAGOGLARDA KASBIY STRESS VA EMOTSIONAL SO'NISH HOLATLARINI OLDINI OLISH

Siddiqova Gulchinoy Baxodirovna

**Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani
37-umumiy o'rta ta'lim maktab psixologi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934672>

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagoglarda kasbiy stressning sabablari va emotsional so'nish holatining salbiy oqibatlarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, maqolada olimlarning pedagoglarda kasbiy stressni yengish uchun taklif qiladigan turli xil usullar, jumladan, stressni boshqarish texnikalari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish va ish joyida sog'lom muhit yaratish kabi masalalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Kasbiy stress, pedagoglar, stressni boshqarish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish, ish joyida sog'lom muhit, kasbiy emotsional so'nish, pedagoglar, o'z-o'zini tarbiyalash.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda o'qituvchi-pedagog kasbiga o'lgan e'tibor ortib bormoqda. 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi maqsadlarining 44-bandida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagogkadrnlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish, maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatli talablarini belgilash, toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostikadan o'tkazish, umumta'lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta'lim maskanlarini oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan to'ldirish ishlarini davom ettirish kabi aniq maqsadlar belgilangan. Biz boshdan kechirayotgan bugungi o'zgarishlar davri aynan iste'dodli va iqtidorli, zehni o'tkir, mulohazali, yangidan yangi kashfiyotlarga qodir insonlari tarbiyalashni talab qilmoqda va ikkinchi tomondan mustaqillikning o'zi tub ma'noda ana shunday barkamol avlodni tarbiyalash uchun shart-sharoitlarni yaratib berdi.

So'nggi yillarda pedagogika sohasi xodimi shaxsiga qo'yiladigan talablar uning kasb malakasi, kasbiy mahorati, kasbiy tayyorgarligi, o'z kasbining barcha jihatlarini har tomonlama to'liq va puxta egallagan ustasiga xos sifatlari darajasini oshirib borishni taqozo etadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, kasb malakasi, kasbiy mahorat, kasbiy tayyorgarlik darajasi, kasb ustasi kabi tushunchalarning har biriga psixologik ta'rif va izoh keltirilgan. Shu bilan birga mazkur tushunchalarning mazmun-mohiyati bir-biriga juda yaqin va umumiy o'zakka ega ekanligini hisobga olgan holda ularni umumlashtirib ifodalovchi tushuncha sifatida professionalizm deb nomlash maqsadga muvofiq ekanligi juda ko'p mualliflar tomonidan e'tirof etiladi.

Pedagogika fani uchun fundamental xarakterga ega bo'lgan pedagogning amaliy faoliyati, avvalambor, psixik aks ettirish orqali taqozo etilgan hayot birligi bo'lib, uning haqqoniy funksiyasi shundaki, u subyektni predmetli dunyoda yo'naltiradi. Boshqacha qilib aytganda faoliyat – bu reaksiya emas, balki qurilish, o'z ichki o'tishlari va aylanishlari, o'z rivojlanishiga ega tizimdir[7].

Mehnat faoliyatining muvaffaqiyatli kechishi, shaxslararo munosabatlarda xulq-atvorning namoyon bo'lishi ijobiy psixologik holat sifatida baholansa, emotsiya va hissiyotning barqaror, maqsadga yo'nalgan tarzda hukm surish ehtimoli e'tirof etiladi. His-tuyg'ularning

barqarorligi, mustahkamligi, mukammalligi sifatlarining mavjudligi ularning dinamik stereotiplar toifasiga aylanganligidan dalolat beradi, faoliyat va xulqni shaxs tomonidan ongli rvişda boshqarish uslubi shakllanganligini bildiradi. Tabiatning tarkibiy qismlari va jamiyatning a'zolari bilan turli shakldagi, har xil xususiyatli munosabatga kirishishi, ular bilan muomala qilish maromlarini davriy (muvaqqat tarzda) o'zgarishini vujudga keltiradi. Ana shu o'zgarish tufayli muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik, omad va omadsizlik, optimizm va pessimizm, romantika va realiya, simpatiya va antipatiya, progress va regress, jo'shqinlik va tushkunlik, faollik va sustlik kabi ijobiy va salbiy ruhiy hodisa kelib chiqadi[8].

Pedagoglar jamiyatda muhim rol o'ynaydi va bolalarning ta'lim va tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Biroq, ularning kasbiy faoliyati ko'pincha yuqori stress darajasi bilan bog'liq. O'quvchilarning turli xil ehtiyojlari, ota-onalar bilan muloqot, ma'muriy vazifalar va moliyaviy qiyinchiliklar pedagoglarni doimiy stress holatida saqlashi mumkin.

Kasbiy stress - bu kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan hissiy-salbiy va ekstremal omillarning uzoq muddatli intensiv ta'siri natijasida xodimda yuzaga keladigan stress holati. Kasbiy stress ish samaradorligining pasayishi, ichki noqulaylikning kuchayishi, pedagogik faoliyat bilan bog'liq ijtimoiy motivlarning yo'qolishi, o'z-o'zidan va faoliyatdan norozilik, psixosomatik kasalliklar va depressiv holatlarda namoyon bo'ladi. Bugungi kunda pedagoglar faoliyati psixogen, intellektual, hissiy tarangliklarga boy. Chunki, kundalik hisobotlar, murabbiylik faoliyati bilan bog'liq masalalar, pedagogik jamoadagi rahbar-xodim munosabatlaridagi muammolar pedagoglarning pedagogik ijod bilan shug'ullanishiga vaqt qoldirmaydi, bu ham ruhiy, ham jismoniy charchoq, zo'riqishlarga olib keladi[3].

Pedagogik xodimlarning salomatligi va ularning pedagogik faoliyatining samaradorligi ko'plab kasbiy sohalarda bo'lgani kabi, mehnat sharoitlari, jamoadagi muhit kasbiy funksional majburiyatlarga bog'liq. Biroq, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi o'n yillikda pedagogik faoliyat bilan bog'liq stress omillari soni ortib bormoqda. Bugungi kunda o'qituvchilarning ishi psixogen, intellektual, hissiy tarangliklarga to'la. Pedagogika kasbi o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarishni talab qiladigan stressogen omillarga moyil bo'lgan kasblardan biridir. Pedagogik faoliyatga qo'yiladigan talablarning doimiy o'zgarishi, yangi ma'lumotlarning kirib kelishi va uni o'zlashtirish uchun vaqtning etishmasligi, pedagogik faoliyatdagi hissiy va ijtimoiy stress, kasbiy faoliyat shartlarini murakkablashtiradi va o'qituvchilarda stressni kuchaytiradi. Shularni hisobga olgan holda biz o'z oldimizga o'qituvchilarda kasbiy stressning ko'rinishlarini aniqlashni maqsad qilib qo'ydik.

Pedagoglarda ko'p o'quvchilarga dars berish, darslarni tayyorlash, baholash ishlarini bajarish va ma'muriy vazifalar, har bir o'quvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi, ularning o'quv ehtiyojlari va xulq-atvori har xil bo'lishi, ota-onalar bilan muloqot, ularning tashvishlari va talablarini hal qilish,

Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, yangi dasturlar va texnologiyalar pedagoglarga moslashishda qiyinchiliklar tug'dirishi, past maosh, o'quv materiallari va resurslarning etishmasligi kasbiy stress va emotsional so'nishni keltirib chiqaradi.

Bu kasbiy stress va emotsional so'nish pedagoglarda yuqori qon bosimi, yurak xastaligi, semirish, uyqusizlik, tashvish, depressiya, xavotir, ruhiy charchoq va o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, ish samaradorligini pasaytirishi, xatolar sonini ko'paytirishi, ishga bo'lgan qiziqishni yo'qotishi va o'quvchilarga nisbatan befarqlikni his qilishi, ijtimoiy hayotga salbiy ta'sir

ko'rsatishi, oila va do'stlar bilan munosabatlarning buzilishi, ishdan chiqish ehtimoli va kasbiy faoliyatini tark etish ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan salbiy oqibatlarini keltirib chiqaradi.

Kasbiy stress va emotsional so'nish holatlarini oldini olish uchun nafas olish mashqlari, meditatsiya, yurish va sport kabi stressni boshqarish texnikalari, pedagoglar o'zlariga etarli vaqt ajratish, sog'lom turmush tarzini olib borish, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi, hamkasblar, oila va do'stlar bilan ochiq muloqot qilishi, o'zaro tajriba almashish va qo'llab-quvvatlashi, o'z malakasini oshirishi, yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganishi, ish joyida ijobiy muhit yaratilishi, ish yuklamasini samarali taqsimlanishi va o'qituvchilarga yetarli resurslarni taqdim etilishi kabi usullarni qo'llash muhim.

Kasbiy so'nish bu uzoq davom etgan surunkali stress natijasida rivojlanadigan sindrom bo'lib, mehnat qiladigan insonni emotsional-energetik va shaxslilik resurslarining holdan toyishiga olib keladi. G.Sele ta'rifiga ko'ra, kasbiy yonish umumiy adaptatsion sindrom – holdan toyish bosqichining uchinchi fazasi yoki distressdir. E.Morrou kasbiy so'nishni "psixologik o'tkazmaning yonishdagi hidi" deb ataydi[9].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, kasbiy stress va emotsional so'nishni oldini olish maqsadida o'qituvchilarimiz kun davomida quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari kerak:

- kun tartibiga rioya qilish va axborot oqimini nazorat qilish;
- kuniga bir marta dam olish mashqlaridan foydalanish;
- bir kunlik aqliy mehnatdan so'ng, jismoniy mashqlar bilan tanadagi charchoqdan xalos bo'lish;

- ular oilaning dam olish va felitsitologik funksiyalaridan foydalanishlari va kun oxirida kulgi terapiyasini olishlari kerak.

Pedagoglarda kasbiy stress va emotsional so'nishi jiddiy muammodir va uning salbiy oqibatlari ko'pdir. Yuqorida keltirilgan usullar pedagoglarga kasbiy stress va emotsional so'nishni oldini olish, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va kasbiy faoliyatini samarali davom ettirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoev Sh.M. From today, the most respected person in the society is a teacher / Speech at an extended video conference on educating young people in the spirit of patriotism and raising the status of a teacher in society. Tashkent. August 24, 2019.
2. Bagnetova E.A. Obraz jizni i professionalne faktori riska zdorove pedagoga. RIO Sur GPU, 2017. - 6 p.
3. Barabanshchikova V.V. Professionalnye deformatsii v professiyax innovatsionnoy sfery / avtor. Dis dock. Psixol n., M., 2016.- 36 p.
4. Bodrov V. A. Psychological stress: development of learning and modern problems. M.: Izd-vo «Institute of Psychology RAN». 1995. - 136 p.
5. Leonova, A.B. Psychoprophylaxis of stress / A.B. Leonova, A.S. Kuznetsova. - M.: MGU, 2003. - 394 p.
6. Lomov B.F. On the system approach to psychology // Questions of psychology.- Moscow, 1975. –№2 – S.31-45
8. Methodological and theoretical problems of psychology. M., «Nauka», 1969. - 37
7. Ананев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананев. – СПб.: 2001. – 288 с.

8. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении / В.В. Бойко. – СПб.: Питер, 1999. – 105 с.
9. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. / З.Ф. Есарева. – Л.: Изд-во Ленинградский университет, 1993. – С 152.

INNOVATIVE
ACADEMY